

ӘОЖ 340.113:811.512.122

**ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЗАҢГЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ:
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ, МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ**

ҚАНАҒАТ ТАЕРОВНА ОРАЗОВА

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы
Мемлекеттік басқару академиясының магистранты,
Астана, Қазақстан

МАЙРАШ ҚАЙЫРГЕЛЬДІҚЫЗЫ САҒЫМБАЕВА

ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Тіл саясаты комитеті төрағасының
орынбасары, Астана, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада қазақ тілінің заңгерлік қызметтегі қазіргі жағдайы, оның өзекті мәселелері және болашақта даму жолдары кешенді түрде қарастырылады. Қазақ тіліндегі заң мәтіндерінде кездесетін аударма қиындықтары мен терминологиялық сәйкессіздіктер терең зерттеліп, құқықтық коллизиялардың туындау себептері ашып көрсетіледі.

Сонымен қатар, мақалада қазақ тілін заң қызметінде қолданудың қазіргі мәселелері, мәртебесі мен келешегі қарастырылады. Автор өзекті деректерге, статистикаға және ғылыми дереккөздерге сүйене отырып, Сот төрелігі, заңнама және заң білімі салаларына кешенді талдау жүргізеді. Аударма сапасына, терминологиялық сәйкессіздікке және осы факторлардың заң практикасына әсеріне ерекше назар аударылады. Сондай-ақ, шетелдік тәжірибе, атап айтқанда Балтық елдері қарастырылып, қазақстандық шындықтармен салыстыру жасалды. Соңында терминдерді жүйелеу, қазақ тілінде заң жобаларын дайындау және мемлекеттік тіл саясатын институционалдық қолдауды күшейту бойынша ұсынымдар ұсынылды. Бұл ғылыми еңбек құқықтық реттеудің толыққанды құралы ретінде қазақ тілінің дамуына үлес қосады.

Кілт сөздер: Қазақ тілі, мемлекеттік тіл, құқықтық терминология, сот ісі, тіл саясаты, заңнама

Аннотация: В статье комплексно рассматривается современное состояние казахского языка в юридической деятельности, его проблемы и пути развития. Анализируются трудности перевода и терминологические несоответствия в юридических текстах, раскрываются причины правовых коллизий.

Кроме того, исследуются статус и перспективы использования казахского языка в правосудии, законодательстве и юридическом образовании. Автор опирается на актуальные данные, статистику и научные источники. Особое внимание уделяется качеству перевода, терминологическим расхождениям и их влиянию на практику. Также рассмотрен зарубежный опыт, в частности стран Балтии, и проведено сравнение с казахстанскими реалиями. В завершение предложены рекомендации по систематизации терминов, подготовке законопроектов на казахском языке и усилению институциональной поддержки языковой политики. Научный труд вносит вклад в развитие казахского языка как полноценного инструмента правового регулирования.

Ключевые слова: Казахский язык, государственный язык, юридическая терминология, судопроизводство, языковая политика, законодательство

Abstract: The article comprehensively examines the current state of the Kazakh language in legal practice, its current problems and ways of development in the future. The difficulties of translation and terminological inconsistencies found in legal texts in the Kazakh language are deeply studied, and the causes of legal conflicts are revealed.

In addition, the article examines the current problems, status and prospects of using the Kazakh language in legal activity. The author conducts a comprehensive analysis of the fields of justice, legislation and legal education, based on current data, statistics and scientific sources. Special attention is paid to the quality of translation, terminological inconsistencies and the impact of these factors on legal practice. The foreign experience, in particular the Baltic countries, was also reviewed and compared with the Kazakh realities. In conclusion, recommendations were proposed on the systematization of terms, the preparation of draft laws in the Kazakh language and the strengthening of institutional support for the state language policy. This scientific work contributes to the development of the Kazakh language as a full-fledged instrument of legal regulation.

Keywords: *Kazakh language, state language, legal terminology, judiciary, language policy, legislation*

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, қазақ тілі-мемлекеттік тіл. Бұл тек тілдік мәртебе емес, елдің ұлттық болмысы мен егемендігінің көрінісі. Мемлекеттік тілдің барлық қоғамдық салада, соның ішінде құқықтық жүйеде қолданылуы-мемлекеттіліктің айқын көрінісі. Алайда, құқық саласында қазақ тілінің қолданылу аясы әлі де шектеулі. Бұл техникалық мәселе емес, сонымен қатар құқықтық теңдік пен әділеттілік қағидаттарына тікелей әсер ететін фактор.

Мемлекеттік тілдің заңнамалық актілерде, сот жүйесінде, құқық қорғау органдарында және заңгерлік білім беру жүйесінде кең көлемде қолданылмауы- тіл саясаты мен құқық жүйесі арасындағы алшақтықты көрсетеді.

Осы мақалада біз қазақ тілінің заңгерлік саладағы қолданысын жүйелі түрде талдап, нақты проблемалар мен шешу жолдарын ұсынамыз.

Мемлекеттің тілдің құқықтық мәртебесінің эволюциясы

Қазақ тілінің құқықтық мәртебесі 1989 жылғы «Тіл туралы» заңынан бастау алып, 1993 жылғы және 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституцияларда нақтылап бекітілді. 1997 жылғы «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңда қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі беріліп, оның барлық салада қолданылуы міндеттелген.

С.Сартаев үдерісті «тілдік егемендіктің орнығуы» деп сипаттайды және тілдің тек қарым-қатынас құралы ғана емес, құқықтық жүйенің тірегі болуға тиіс екенін атап көрсетеді [1].

Алайда заңнамалық нормалар мен шынайы қолданыс арасында айтарлықтай алшақтық бар. Бұл-тілдік саясаттың декларативті сипат алып отырғанын білдіреді.

Құқықтық терминология және тілдік сәйкестік

Құқық саласындағы ең үлкен мәселелердің бірі – құқықтық терминологияны қазақ тілінде қалыптастырудағы жүйесіздік. Орыс тілінен тікелей аударылған терминдер жиі қолданылады, бұл аударманың сапасына және құқықтық мазмұнының бұрмалануына алып келеді.

Ш.Бисембаева бұл туралы былай дейді: «Құқық тілі – тек тіл емес, бұл – құқықтық сана ең мәдениеттің бейнесі. Сондықтан терминологияда тек тілдік эквивалент емес, құқықтық мағына басты назарда болуы керек» [2]. Мысалы, «доказательство» терминінің баламасы ретінде «дәлел» мен «дәлелдеме» сөздері ара-жігі нақты ажыратылмаған. Мұндай екіұштылық құқықтық мәтіндердің түсініксіз болуына әкеледі.

Сот ісін жүргізудегі тіл мәселесі

Қазақстан Республикасының Конституциясы (77-бап) және Азаматтық процессуалды кодексі бойынша тараптар істерін өз ана тілінде жүргізуге құқылы. Алайда Қазақстан Республкасы Жоғарғы Сотының 2023 жылғы деректеріне сәйкес, сот істерінің тек 29 %-ы қазақ тілінде, ал 69 %-ы орыс тілінде қаралған [3]. Бұл – тілдік теңсіздіктің айқын көрінісі. Кейбір облыстық соттарда қазақ тілін меңгерген судьялардың жетіспеушілігі немесе терминдік қиындықтар істердің қазақ тілінде жүргізілуіне кедергі келтіреді. Бұдан бөлек қазақ

тілінде дайындалған сот шешімдерінің сапасы жиі сынға ұшырайды, себебі ол негізінен орыс тілінен кейін аударма ретінде жазылады.

Мемлекеттік органдар мен құқық қорғау саласында қазақ тілінің қолданысы

Мемлекеттік органдардың ресми сайттарында, нормативтік-құқықтық актілерінде, ережелер мен нұсқаулықтарында қазақ тіліндегі нұсқалар жиі аударма сипатта болады. Түпнұсқа көбіне орыс тілінде жазылады, бұл жағдай тілдің тек формалды қолданылып отырғанын көрсетеді.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 2023 жылғы есебінде ресми құжат айналымының нақты тексерісі нәтижесінде, көптеген орталық атқарушы органдарда қазақ тілінде бастама көтеру мен жобаларды әзірлеу көрсеткіші небәрі 20-25% шамасында екенін көрсеткен [4]

Заңгерлік білім беру жүйесіндегі қазақ тілінің орны

Мемлекеттік тілді тек заң жобаларында ғана емес, болашақ заңгерлерді оқыту жүйесінде де кеңінен қолдану қажет. Қазіргі таңда заң факультеттерінде қазақ тілінде сапалы оқу құралдарының тапшылығы, кейбір пәндердің тек орыс тілінде оқытылуы байқалады. Бұл өз кезегінде түлектердің мемлекеттік тілде кәсіби қызмет атқаруына кедергі келтіреді. Құқықтық терминологияны оқыту, қазақша заң мәтіндерін талдау, құқықтық жазу машығын қалыптастыру – бұл қазақ тілді заңгерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған нақты қадамдар болмақ. Сонымен қатар, заңнама тілін зерттейтін арнайы бағыт ретінде «заңнама лингвистикасын» дамыту ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғарғы білім министрлігі Ғылым комитетінің 2023 жылғы сараптамалық есебіне сәйкес, қазақ тіліндегі заң оқулықтарының 70 %-ы ескірген, ал жаңа үлгідегі оқу құралдарының жетіспеуі білім беру сапасына теріс әсер етеді [5]. Бұдан бөлек, қазақ тіліндегі құқықтық мәтіндермен жұмыс істейтін оқытушылар саны да шектеулі, себебі арнайы даярлықтан өткен заңгер-лингвистер тапшы.

Халықаралық тәжірибе: салыстырмалы көзқарас

Мемлекеттік тілдің заң саласына енгізілуі бойынша Балтық елдерінің тәжірибесі ерекше назар аударарлық. Мәселен, Литва Республикасында 1995 жылдан бастап барлық заң актілері тек мемлекеттік тілде жазылады және мемлекеттік қызметке қабылданатын азаматтарға тіл сынағы міндетті.

Эстония Республикасында заң шығару үдерісі тек эстон тілінде жүргізіледі және барлық сот процестері мемлекеттік тілде жүреді. Аталған елдерде де бастапқыда ұқсас мәселелер болғанымен, саяси ерік пен институционалдық қолдау арқылы жүйелі өзгерістерге қол жеткізген. Бұл елдердің тәжірибесі Қазақстан үшін жақсы бағыт-бағдар болуы мүмкін. Алайда елдік ерекшеліктерді ескеру маңызды.

Тілдік құқық және халықаралық нормалар

Азаматтардың өз ана тілінде құқықтық көмек алу құқығы – Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт (1996 ж.) және Еуропа Кеңесінің Аз ұлттардың құқықтарын қорғау жөніндегі негіздемелік конвенциясы сынды құжаттарда бектілген. Осы тұрғыдан алғанда, сотта немесе құқық қорғау органдарында қазақ тілін қолдану – тек ішкі мемлекеттің норма емес, халықаралық құқықтық міндеттеме болып табылады. Бұл аспект жиі ескерілмейді.

Мемлекеттік тілде заң жобаларын әзірлеудің шынайы жағдайы және құрылымдық шешімдер

Қазақ тілінің заң шығару саласындағы шынайы қолданысы мен мәртебесіне қатысты талдау көрсеткендей, Қазақстанда заң жобалары әлі күнге дейін орыс тілінде жазылып, кейін мемлекеттік тілге аударылады. Аударма сапасы, терминологиялық сәйкессіздік, мазмұндық бұрмалану сияқты мәселелер бұл тәжірибенің тиімсіздігін көрсетеді.

2024 жылғы жағдай бойынша Қазақстанда қабылдаған 3 596 заңның ішінде тек 3 заң ғана бастапқыда қазақ тілінде дайындалған:

- «Қазақстан Республикасының көші-қоны туралы заңы» (1997);

- «Қазақстан Республикасының баланың құқықтары туралы заңы» (2002);
- «Түркістан қаласының ерекше мәртебесі туралы заңы» (2024).

Бұл деректер мемлекеттік тілдің заң шығаруда қолданылуы символикалық сипатта өалып отырғанын дәлелдейді. Сонымен қатар, соңғы онжылдықта қабылданған Қазақстан Республикасының қылмыстық, азаматтық, кәсіпкерлік кодекстерінің қазақша нұсқаларында бірізділіктің болмауы, аудармада грамматикалық және мағыналық қателіктерінің жиі кездесуі-құқықтық коллизияға алып келетін басты себептердің бірі.

Бекен Шолан өз еңбегінде терминдер мен тіркестердің бірізді қолданылмауы – құқықтық нормалардың екіұштылығына алып келетінін ғылыми тұрғыда дәлелдей отырып, заң жобаларын бірден мемлекеттік тілде жазудың маңыздылығын атап өтеді. Ол «борышкер-борышқор», «нарық-рынок», сияқты аудармадағы ала-құлалықты мысалға келтіріп, терминдерді кәсіби деңгейде жүйелеудің қажеттігін айтады [6].

Қазақ тілін құқық саласына енгізудің стратегиялық бағыттары

Қазіргі таңда мемлекеттік тілдің заңгерлік салада орнығуы үшін мынадай жүйелі шаралар қажет:

- Құқықтық терминологиялық кеңестің жұмысына заңмен бекіту;
- Заңнама мәтіндерін бастапқыда қазақ тілінде дайындау;
- Қазақ тілінде іс жүргізу мүмкіндігін кеңейту мақсатында сот кадрларын даярлау;
- ЖОО-да қазақ тіліндегі заңгерлік оқулықтарды басып шығару бойынша мемлекеттік тапсырысты арттыру;
- Мемлекеттік қызметке қабылдау кезінде қазақ тілін білу деңгейін міндетті түрде тексеру;
- Құқық қорғау органдарына тілдік оқыту бағдарламаларын енгізу.

Қазақ тілінің заңгерлік салада қолданылуы - Қазақстанның құқықтық және тілдік егемендігін бекемдеудің шешуші тетігі. Қазіргі құқықтық жүйе мемлекеттік тілмен толық интеграциялануы үшін тек декларативті емес, институционалдық және саяси ерік-жігер қажет. Жоғарыда ұсынылған бағыттар жүзеге асқан жағдайда, қазақ тілі құқықтық кеңістігінде лайықты орнын табары сөзсіз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. С.С.Сартаев Қазақ тілі және құқықтық мәдениет // Егемен Қазақстан. – 2019. – №43.
2. Ш.Бейсембаева Құқық тілі және терминологиялық сәйкестік // Тіл және қоғам. – 2020. – №1. – Б. 10–17.
3. ҚР Жоғарғы Соты. Сот істерінің тілдік статистикасы – 2023 жыл. – www.sud.gov.kz
4. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі. Мемлекеттік тілді қолдану деңгейіне талдау. – Астана, 2023.
5. ҚР БҒМ Ғылым комитеті. Қазақ тіліндегі заң әдебиеттерінің сапасы мен қажеттілігі. – Астана, 2022.
6. Шолан Б.А. – Заңнама тілін жетілдірудің кейбір мәселелері // Вестник института законодательства и правовой информации РК №3 (66)-2021
7. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
8. Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe, 1995.
9. OECD Language and Law Policy Report – 2020.
10. Литва Республикасының Тіл туралы заңы. – Вильнюс, 1995.
11. Эстония Республикасының Сот ісін жүргізу нормалары – 2002.